

SURXON VOHASINING ROSSIYANING G'ARBIY-JANUBIY HUDUDLARIGA MODDIY JIHATIDAN KO'RSATGAN AMALIY KO'MAKLARI TARIXIY MANBALARDA

Toshov K.T.

tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Maqolada Ikkinchi jahon urush yillarida Surxon vohasi ahlining frontga yuborgan moddiy yordami, front ortini mustahkamlashdagi o'rni, fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasini hamda vatanparvarligi bilan bog'liq jihatlarni tahlil qilish orqali ko'rsatib bergan.

Tayanch so'zlar: urush, front orti, issiq kiyim, oziq-ovqat, jamg'arma, sanoat korxonalari, ishchilar, moddiy ashyolar, mehr-oqibat, vatanparvarlik.

Ikkinchi jahon urushida Surxon vohasi ahli ham jang maydonlarida va front ortida ulkan jasorat va matonat ko'rsatib, fashizm ustidan qozonilgan g'alabani ta'minlashga munosib hissa qo'shdi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida fashizm balosiga qarshi kurashda butun insoniyat qatorida O'zbekiston, shu jumladan, Surxondaryo oblasti aholisi ham mislsiz jasorat ko'rsatdi. Urushning sovuq shamoli voha ahlining turmush tarzini izdan chiqardi. Ming-minglab xonadonlarga g'am-qayg'u olib keldi. Minglab insonlarning yaqinlari, ota-onalari, o'g'il-qizlari, aka-uka va opa-singillaridan ayirdi. Odamlar front ortida mashaqqatli mehnat, ochlik va yupunlik azobini tortdi. O'n minglab yosh yigitlar jang maydonlarida shahid ketdi. Biroq bu yo'qotishlar voha ahlining irodasini buka olmadi. Front ortidagi har bir inson fashizm ustidan qozoniladigan g'alaba uchun ishonch va e'tiqod bilan mardonovor mehnat qildi. Imkoni boricha jangchilarga ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan ko'mak berib turdi.

Ozod qilingan tumanlarning aholisiga yordam ko'rsatish harakati har bir soha vakilining oldidagi vazifaga aylandi, Jumladan, Termiz shahar-militsiya xodimlari ozod qilingan tumanlar aholisiga yordam berish jamg'armasiga o'zlarining bir kunlik mehnat haqlari va 1400 so'm naqd pul mablag'larini topshirdilar [1].

Ozod qilingan tumanlarning moddiy yordam uyushtirish harakatida viloyatning Sherobod tumani aholisi ham oldinda bordilar. Jumladan, tumanning Xo'jaulkan qishloq kengashiga qarashli «Bolshevik» va Y.Oxunboboev nomli jamoa xo'jaliklarining a'zolari ozod qilingan tumanlar aholisi ehtiyojlari uchun ikki kunda 69 bosh qo'y va echki, 2 bosh sigir hamda 2 bosh ot topshirdi [2].

Tumanning «Zarabogʻ» qishloq kengashiga qarashli «Qizil qahramon» va Stalin nomli jamoa xoʻjaliklarining aʼzolari ozod qilingan tumanlarga yuborish uchun 101 bosh qoʻy, 4 bosh ot, 6 ta gilam, 3 ta poʻstin, 120 dona tovuq, 200 ta temir qoshiq va 15 ta qozon topshirgan boʻlsa, tumanning Poshxurt qishloq kengashiga qarashli Stalin nomli jamoa xoʻjaligi aʼzolari 65 bosh qoʻy va echki, E. Telman nomli jamoa xoʻjaligi aʼzolari esa 48 bosh qoʻy va echki hamda 2 bosh sigir, «Qizil qahramon» jamoa xoʻjaligi aʼzolari 17 bosh qoʻy, 2 bosh ot, Chkalov nomli jamoa xoʻjaligi aʼzolari 17 bosh qoʻy va 200 dona qoshiq, kosa-tovoq hamda 300 ta temir qoshiq toʻpladilar. Agar 1943 yil 16 fevralgacha boʻlgan vaqt mobaynida tuman mehnatkashlari ozod qilingan tumanlar aholisiga yordam sifatida hammasi boʻlib, 7808 kg gʻalla, 116110 soʻm pul, 7701 kg goʻsht va 7473 kg sabzavot mahsulotlari toʻplab joʻnatgan boʻlsa [3, B42], Y. Oxunboboev xotirasi uchun oʻtkazilgan ozod qilingan tumanlarga yordam uyushtirish bir oyligida sherobodliklar saʼy-harakati bilan 204 bosh mayda mol, 20 bosh ot, 29 bosh sigir, 11 ta tovuq, 5 ta choʻchqa, 399 dona uy-joy, asbob-uskunalar, koʻplab issiq kiyimlar va 114004 soʻm naqd pul toʻplanib dushman asoratidan ozod qilingan tumanlar aholisiga joʻnatildi [4].

Sherobodliklar harakatiga qoʻshilgan Shoʻrchi tumanining saxiy insonlari ozod qilingan tumanlar aholisi uchun yuzlab idish-tovoq, daftar-qalam, turli kitoblar, patefon, plastinka, yuzlab juft paypoq va 100 dona ust kiyim toʻplab topshirdi. Tuman boʻyicha ozod qilingan tumanlar aholisiga atab 100 gektar erga gʻalla urugʻi qadalgan boʻlsa, Denov tumanining dehqonlari esa dushmandan ozod qilingan Yaroslavlliklar ehtiyoji uchun 67 gakter erga turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini ekdilar [5].

Shu narsani alohida qayd etish lozimki, fashistlar asoratidan ozod etilgan tumanlar aholisi dastlabki kunlarida inson uchun nihoyatda zarur boʻlgan kundalik ehtiyoj mollariga juda ham muhtoj edi. Ushbu muammoni bartaraf qilish maqsadida Saratov viloyati Kurilov tumanidagi Klyuchi qishlogʻining mehnatkashlari SSSRning barcha qishloq mehnashlariga murojaat qilib, oʻzlarining va jamoa xoʻjaliklaridagi ortiqcha oziq-ovqat mahsulotlarining bir qismini davlat belgilagan qatʼiy baholarda ishchilarga sotish uchun ajratib berish taklifini koʻtarib chiqdilar. Klyuchi qishlogʻi mehnatkashlarining chaqirigʻiga qoʻshilgan viloyat qishloq xoʻjalik xodimlari ham davlatga oziq-ovqat mahsulotlari topshirish ishini avj oldirib yubordilar.

Jumladan, viloyatning Termiz tumanidagi M.I.Kalinin nomli, «Chorvador» va «Ittifoq» jamoa xoʻjaligi chorvadorlari davlatga qatʼiy belgilangan baholarda 500 litrdan sut topshirdilar yoki viloyat chorvadorlarining fidokorona mehnatlari evaziga 3785 sentner goʻsht ham davlat belgilagan qatʼiy baholarda sotildi [6]. Sherobod

tumani dehqon va chorvadorlari esa davlatga arzon baholarda 1529 litr sut, 9732 kg sariyog‘, 54798 kg jun va 1435 kg g‘allani sotib ozod qilingan tumanlar aholisiga jo‘natdi [3, B43].

Dushman asoratidan ozod qilingan tumanlar aholisining kundalik talab va ehtiyojlarini qondirish vazifasi nihoyatda og‘ir bo‘lib, buning uchun juda ko‘plab moddiy resurslar va kundalik ehtiyoj mollari zarur edi, vohalanki, bu talab va ehtiyojni kishilar to‘plab topshirgan moddiy buyumlar bilan qondirib bo‘lmas edi. Shuning uchun bu harakatda mayda sanoat qoraxonlarining ishtiroki ham nihoyatda zarur edi. Shuni inobatga olgan mahalliy sanoat korxonlari dushman asoratidan ozod etilgan rayonlar aholisiga yordam sifatida issiq kiyimlar va boshqa turli xil uy-ro‘zg‘or anjomlari ishlab chiqarib jo‘nata boshladilar. Jumladan, Termiz shahridagi «Rodina» nomli tikuvchilik sexi xizmatchilari jamoasi 1943 yilning oktyabr oyi rejasini 150-160 foizga bajarib, qolgan bo‘sh vaqtlarida esa dushman asoratidan ozod etilgan tumanlar aholisiga issiq kiyimlar etkazib berish uchun 1000 dona telogreyka va 1000 dona shim tikib topshirdilar[8].

Viloyat sanoat artellari ishchi va xizmatchilarining ozod qilingan tumanlar aholisiga g‘amxo‘rliklari natijasida ushbu tumanlarning aholisiga 1000 donaga yaqin choyshab jo‘natildi[9]. Bu ishda Sherobod tumani mahalliy sanoat korxonalarining ishchi-xizmatchilari alohida o‘rnak ko‘rsatdi. Jumladan, tuman mahalliy sanoat korxonasining Ashurboy Izbosarov boshliq kulolchilik sexi xodimlari turli xil uy-ro‘zg‘or buyumlari yasab ozod qilingan tumanlar aholisiga yuborgan bo‘lsa, Xoliqov boshliq qishloq xo‘jalik asbob-uskunalarini ishlab chiqarish va ta‘mirlash sexi jamoasi esa dushman asoratidan ozod bo‘lgan tumanlar qishloq xo‘jaligini tiklashda katta yordam qiladigan pluglar, boronalar, aravalar, omochlar va boshqa xo‘jalik asbob-uskunalarini yasab jo‘natdilar [3, B46].

Dushman asoratidan ozod qilingan tumanlar xalq xo‘jaligini tiklashda ko‘plab ishchi kuchi hamda mutaxassislar lozim edi. Mamlakatning shimoliy tumanlariga ishchi kuchlari bilan yordam berish harakati nihoyatda avj olib ketdi. Natijada, joylarda ishchi batalonlari tuzilib, dushman asoratidan ozod bo‘lgan tumanlar hamda mamlakatning shimoliy tumanlariga jo‘natila boshladi. Jumladan, 1943 yilning 2 may kuni Surxondaryo viloyati ijroiya qo‘mitasi Rossiyaning Ural viloyatida ishlash uchun viloyatdan 120 kishini safarbar qilish haqida qaror qabul qildi [11]. Shuningdek, viloyat mahalliy sanoat korxonalarining 50 nafar ishchisi esa Stalingrad shahrini tiklashda qatnashish uchun jo‘natildi [12]. Umuman, viloyat mehnatkashlari urushning eng og‘ir pallasi bo‘lgan o‘sha yillarda ishchi kuchi etishmasligiga, oziq-ovqat mahsulotlarining tanqisligiga va urush davrining boshqa qiyinchiliklariga

qaramasdan bor imkoniyatlarini ishga solib dushman asoratiga tushgan jabr diydalarga moddiy yordam uyushtirish hamda o'sha joylarning xalq xo'jligini tiklash ishida faol ishtirok qildilar.

Viloyat mehnatkashlari 1944 yilning dekabrigacha bo'lgan vaqt mobaynida dushman asoratidan xalos bo'lgan tumanlar aholisiga 347094 so'm pul, 3656 ta uy-ro'zg'or asboblari, 5595 sentner g'alla, 636 bosh qoramol, 23 bosh ot, 1757 kg quruq meva, 1630 juft oyoq kiyimlar va boshqa mahsulotlar bilan yordam berdilar. Natijada, butun mamlakat bo'ylab olib borilayotgan harakatlar evaziga qisqa vaqt ichida dushman asoratidan xalos bo'lgan tumanlarda xalq xo'jaligi qayta tiklanib, hayot yana izga tushdi.

Xulosa shuki, Ikkinchi jahon urushida butun tinchliksevar insoniyat qatorida o'zbek xalqi ham mislsiz jasorat ko'rsatgan, Surxon vohasining ahli ham frontga issiq kiyimlar, oziq-ovqat etkazib berish, shuningdek, butun tinchliksevar insoniyat qatorida o'zbek xalqi ham mislsiz jasorat ko'rsatgan va fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga o'zining munosib ulushini qo'shgan.

Adabiyotlar:

1. "Ilg'or Surxon uchun" gazetasining 1943 yil 2 mart soni.
2. "Ilg'or Surxon uchun" gazetasining 1943 yil 24 mart soni.
3. Tursunov S., Pardaev T. Sherobod mexnatkashlarining ulug vatan urushi yillarida ko'rsatgan jasorati. Termiz-1993 y.
4. Ленинская знамя gazetasining 1943 yil 21 mart soni .
5. Toshov, K. T. (2021). Geroizm Jiteley Surxandarinskoy Oblasti V Gody Vtoroy Mirovoy Voyny. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 2(3), 91-96, 2021
6. Toshov, K. T. (2023). THE BEGINNING OF THE WAR AND THE INVOLVEMENT OF ALL FORCES AT THE FRONT. Modern Science and Research, 2(10), 264-268.
7. Тошов, К. Т. (2020). Деятельност трудящихся Сурхандаринской области по укреплению тыла в годы Второй мировой войны. Бюллетен науки и практики, 6(3), 567-570.
8. Toshov, K. T. (2020). G'ALABAGA QO'SHILGAN MUNOSIB HISSA. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(2).
9. Тошов, К. Т. (2023). Начало войны и задействование всех сил на фронте, Эуропеан Жоурнал оф Интердисциплинарй Ресearч анд Девелопмент, Волуме-22, 300-305.

10. Toshov, K. T. (2024). IKKINCHI JAHON URUSH YILLARIDA SURXONDARYO VILOYATI AHOLISINING G‘ALABAGA QO‘SHGAN MUNOSIB HISSASI. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 1, 42-49.

11. Toshov, K. T. (2024). Ikkinchi jahon urushi yillarida Surxondaryo viloyati aholisining g‘alabaga qo‘shgan hissasi, O‘tmishga nazar, 1, 42-48.

12. Toshov, K. T. (2024). Surxondaryo viloyati ahlining frontdagi qahramonliklari, O‘zMU xabarlari. 1/2/1,36-39.

13. Toshov, K. T. (2024). Ikkinchi jahon urushi yillarida Surxondaryo viloyatidagi maktab, ta'lim-tarbiya va madaniy hayotdagi muammolar, Xorazm Ma'mun akademiyasi Axborotnomasi 9/3, 40-43.

15. Toshov, K. T. (2020). II jahon urushi yillarida Surxon vohasiga sanoat korxonalarining evakuatsiya qilinishi, O‘tmishga nazar Maxsus son, 356-361.